

**XX АСР ЎЗБЕКИСТОН РАНГТАСВИРИДА
ИСЛОМ ЭСТЕТИКАСИ**

Санъат назарияси ва тарихи (тасвирий ва амалий санъат)

мутахассислиги 2 босқич магистранти

Мамажонова Фотима Алижон қизи.

Аннотация: Мазкур мақолада мустақиллик давригача Ўзбекистон рангтасвирида ислом динига оид яратилган рангтасвир намуналари ҳақида гап кетади. Рангтасвир санъати макон, ҳомашё ва мавзу танламайди. Унинг синонимдош сўзи эркинлик. Ижодкор асар яратар экан онги ва қалби унинг мўйқаламини бошқаради. Ушбу мақолада ушбу мавзуга доир асарлар, уларнинг муаллифлари ва картиналарнинг таҳлиллари келтирилади.

Калит сўз: Илоҳ, тасаввуф, эътиқод, мустамлака, фреска, дарвеш, композиция, персонаж, сюжет, колорит, жанр, образ, орнамент, интеъер.

Аннотация: В данной статье рассказывается о художниках, творивших в современной живописи Узбекистана в области философии ислама и примерах творчества в этом направлении. Именно религиозные сюжеты классифицируются по тематике, и дается полная информация о нарративах и героях на основе сюжетов, связанных с философией религии.

Ключевые слова: Картина, художник, сюжет, композиция, полотно, стих, Гавриил, бурак, мерадж, пир, шейх, фано, поклоны.

Annotation: This article talks about the artists who have been creating in the modern painting of Uzbekistan in the philosophy of Islam and examples of creativity in this direction. It is the religious plots that are classified according to the topic, and full information is given about the narratives and heroes based on the plots related to the philosophy of religion.

Key words: Painting, artist, plot, composition, canvas, verse, Gabriel, buraq, meraj, pir, sheikh, fano, prostration.

Тасвирий санъат ривожига назар ташлайдиган бўлсак, антик даврлардан буён тасвирий санъат дин билан узвий боғлиқликда ривожланган. Қадимги дунё тарихидан меърос бўлиб қолган диний маросимлар акс эттирилган деворий суратлар, сиғиниш мақсадида ясалган илоҳлар ва худоларнинг майда пластика намуналари, жумладан: мисрда худолар, илоҳларнинг фрескалари, қадимги Месопатамия худудидан топилган диний мавзудаги хайкалтарошлик ва яна кўплаб намуналар фикримизга исбот бўлиши мумкин. Инсонни ҳеч қандай чекловлар билан унинг динга бўлган эътиқодини, ишончини сўндириб бўлмайди. Инсоният умргузаронлик қилар экан, диний қонуниятлар, қадриятлар асосида ҳаёт кечиради. Дин кишиларни ҳамиша яхшиликка, эзгу ишларга чорлаб келган. Жумладан, ота-боболаримизнинг муқаддас эътиқоди бўлган ислом дини ҳам юксак инсоний фазилатларнинг шаклланишига хизмат қилган. У туфайли халқимиз минг йиллар мобайнида бой маънавияти ва мероси, ўзлигини омон сақлаб келди.¹

Бугунги кунда мамлакатимизда диний эркинлик ва бағрикенгликка эркинлик берилган мустақил бир давлатда яшаётган эканмиз, бундан 30 йил муқаддам бунинг акси бўлганлигини эсламай иложи йўқ. Совет ҳукумати кейинги 130 йил давом этган ҳукмронлиги ўз тарихий давлатчилигига эга бўлган Туркистонни мустамлака ва қарамга айлантирганди². Октябрь инқилобидан сўнг совет ҳокимиятининг Ўрта Осиёда ўрнатилиши кейинги ўн йиллик даврда кўплаб масжид ва барча мадрасаларнинг ёпилишига олиб келди. Натижада, 1929 йилга келиб Ўзбекистонда диний таълим тизими

¹ Тошкент ирригация ва кишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти. Диншунослик. Ўқув қўлланма (номутахассислик таълим йўналиши талабалари учун) Тошкент – 2019

² Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Ўзбекистон тарихи. Тошкент: «Янги аср авлоди» — 2003

батамом тўхтатилди. Орадан қарийб 15 йил ўтиб Иккинчи жаҳон уруши даврида совет тузумининг диний сиёсатида кескин ўзгариш кузатилди. 1943 йилнинг октябрида Тошкент шаҳрида Ўрта Осиё ва Қозоғистон мусулмонларининг диний бошқармаси ташкил этилди. Диний бошқарма фаолияти бешта совет республикаси – Тожикистон, Туркменистон, Қирғизистон, Қозоғистон ва Ўзбекистонни қамраб олган эди. Бу ўзгаришлар авваламбор ҳаж зиёратини, кейинчалик эса Марказий Осиё ҳудудида ўрта ва олий диний таълимни тикланишига олиб келди³. Бироқ, шундай бўлсада мустақилликни қабул қилингунига қадар аҳолини масжидларга бориб намоз ўқиш, диний маросим ва байрамларни ўтказиш, диний таълим тарбия бериш мутлақо қораланган очикчасига ман этилмаган бўлсада назоратда ушланган.

Ўз навбатида бу санъатга ҳам ўз тасирини кўрсатмай қолмади. Рассомлар қандай йўналишда ва мавзуларда ижод қилиши доимий равишда сиёсий партиялар томонидан бошқарилиб ва назоратда ушлаб турилгани ҳамда диний қарашлар мунтазам равишда қоралангани боис бу мавзудаги асарлар санокли рассомлар ижодидагина акс этган, бироқ, улар оммага намойиш этилмаган. Қувонарли жиҳати шуки, бир нечта бўлсада дин мавзусидаги рангтасвир намуналарининг борлигидир. Жумладан: З. Ковалевская “Дервиши обманывают народ” (1935), О. Татевосян “Изгнание джина” (1919), Волков “Садовник мазара” (1920)⁴, “У мазара” (1921), П.П.Беньков “Молитва в мечети” (1930)⁵. В.Верещагин “Дехлининг марварид масжиди”, “Аградаги марварид масжид ёки Моти масжиди”, “Дервиши в праздничных нарядах”. (1870), Ч.Ахмаров “Темур ва дарвеш”, А.Исаев “Аждодлар руҳи” (1989) турли-ҳил йилларга тегишли бўлган рассомлар асарларини мисол тариқасида келтиришимиз мумкин.

³ <https://www.uzanalytics.com/>

⁴ М.И.Земская Александр Волков (Мастер «Гранатовой чайханы»). Москва: Советский художник 1975.

⁵ Каталог.Беньков Павел Петрович 1879 —1949. Москва: 2009

1920 йилда ислом дини сюжетида оид асар яратган рассомлардан бири Оганес Татевосьяннинг “Изгнание джина” асаридир. О.татевосьян шарқнинг анъанавий рангасвири минитаюрага меҳр қўйган рассомлардан бири. Айни шу сабабли асарларида миниатюрага оид элементларни кузатишимиз мумкин. Туркистонга келган рассомни ҳам, бошқа рассомлар сингари ушбу ўлканинг гўзал табиати, бой колорит, аҳолининг шарқона, эртақнамо кундалик турмуш тарзи, рассомни ўзига маҳлиё этган эди. Шунинг учун Татевосьяннинг ижодида ҳам Туркистон ҳалқининг маиший кундалик турмуш тарзи, миллий қадриятларини намойиш этувчи картиналар ўрин эгаллаган. Рассом қаламига мансуб асарлардан бири барча динларга таълуқли бўлган мавзулардан бири “Жинни хайдаш” номли асаридир. Ушбу асар бугун санъатда мавзу эркинлиги берилган бир даврда ҳам янгилик бўла олади десам муболаға бўлмайди. Ушбу картина

О.Татевосьян. Изгнание джина. 1919.

ноодатий мавзуга қўл урилгани билан аҳамиятлидир. Асарнинг номи билан бир пайтда сюжетда гавдаланган қора рангдаги, диний ритуални бажараётган авлиёлар ва кизил рангдаги чойшабнинг устида ҳолсиз, кийимсиз ястаниб ётган образлар томошабинда ваҳима ва ховотир туйғуларини уйғотиши табиий. Инсон танасига кириб олган жинни хайдаш каби маросим тез-тез бўлмасада, кундалик ҳаётда учраб туриши мумкин бўлган ҳолатлардан бири. Бироқ, бу маросим 1 ёки 2 та дин пешвоси ёрдамида амалга оширилади ва одатда бундай ҳолатлар яширин равишда амалга оширилади. Шу ўринда савол туғилади рус миллатига мансуб ва айниқса Ўзбекистон (Туркистон) худудида

туғилмаган рассом, ушбу маросим ҳақида қаердан маълумотларга эга бўлди? ва сюжетдаги ҳолат реал тасвирланганми? ёки бу шунчаки тасаввур ифодасими?. Образларнинг ҳаракатидан маълумки, тўртала пешво алоҳида диний амалларни бажармоқдалар. Сюжет фонидида қад кўтарган масжид биноси картина мавзусига монанд бўлиши ва бу ҳолат дин вакилларининг аралашувисиз амалга оширилмаслиги ҳақида уқтирмақчи бўлган бўлса не ажаб.

Рус миллатига мансуб бўлсада сюжетлари орқали ўзбек халқига бўлган чексиз меҳр-мухаббатини, ўзбек халқи ҳаётидаги даврий ўзгаришларни лирик оҳангларда тараннум этган рангтасвир устаси Александр Николаев Волковдир. Волков ижоди 70-80 йил илгари яшаган меҳнаткаш ўзбекларнинг маиший турмуш тарзи, инсонлари ва қадриятлари ҳақидаги вақти келса европа анъаналари билан синтезлашган гоҳида эса, миллий орнаментлар билан бойитилган асарлари билан келажак авлод учун тарбиявий аҳамиятга эга мерос бўла олди деб айтиш мумкин. Айнан мана шу рассом ўзининг кубистик, абстракцион, декоратив услублардаги полотнолардаги чойхоналари орқали, халқимизнинг бугунга келиб унутилган чой хўрлик маросимларини шоирона, реал тасвирлари орқали Ўзбекистон рангтасвир санъатига катта хисса қўшган.

“Садовник мазара” (1920)

“У мазара” (1921)

Рассом ўша давр ўзгаришлари-ю, эртақнамо услубиятга эга психологик портретларидан ташқари халқнинг диний қадриятларини ҳам назардан

кочирмаган. Волков ҳар-бир миллатнинг анъаналаридан бири ҳисобланган, марҳум бўлган яқин биродарининг руҳини шод этиш мақсадида, мазорга ташриф буюриши ҳақидаги мавзунини экспрессионистик, кубистик монераларда тақдим этмоқда. Асар ғояси бир қарашда маълум бўлмасида, фойдаланилган колорит, композициядаги боши ғамдан эгилган образлар томошабинда ҳамдардлик туйғусини уйғотади. Рассом қаламига мансуб “У мазара” асари ўзида геометрик фигураларнинг бетартиб жойлашуви билан кубизм услубиятига ҳослиги билан аҳамитлидир. Бежиз эмас, Волковга шарқ Пикассоси таҳаллуси берилмаган. Экспрессив кайфиятдаги “Садовник мазара” асарида мазор ёнидаги ўсимликларни парвариш қилаётган шартли равишда ифодаланган образларни намойиш этмоқда. Асардаги кубба миноралар, узун тўнлардаги эркаклар, мусулмон меъморчилигига оид қабрларнинг формаларига кўра, асар ислом динига оид сюжет эканлигини англаш мумкин. Ислам динида ўтганларнинг қабрларини зиёрат этиш катта

фарзлардан бири. Ушбу мавзунини яратиш мақсадида изланган, асар ғоясини тушунарли бўлиши мақсадида деталлардан кенг фойдаланганлиги рассомни, ислом дини қарашлари ва урф одатларини қай даражада ҳурмат қилишини намойиш этмоқда.

Ўзбекистон рангтасвирига улкан ҳисса қўшган рассомларан бири П.П.Беньков ўз асарларида фақатгина шарқона рангбаранглик, образлардаги характер эмас балки, фақат ўзбекларгагина ҳос бўлган жиҳатлар, ҳаётини нур билан тўйинтирилган,

П.П.Беньков. Молитва в мечети. 1930.

такрорланмас анъаналарни такрор ва такрор кўз-кўз қилар эди. Чунки, бу худуд, одамлар энди унга бегона эмасди. Беньков ислом дини бўйича тўлик маълумотга эга бўлмасида, яратган асарларидан кўриниб турибдики уни бу мавзу қизиқтирди. Жанрли пейзажлардан ташқари халқнинг диний карашлари, мусулмонларга ҳос бўлган дин фалсафасини асарида акс эттириш мақсадида, Туркистон ўлкасига илк ташрифи давридаёқ ўзининг “Молитва в мечети” 1930. асарини яратади. Мазкур композицияда масжитда намоз ўқиётган қахрамонлар гавдаланган. Рассом ислом санъати анъанасига кўра, асар персонажининг юз қиёфасини тасвирламаслик мақсадида диний ибодатни амалга ошираётган қахрамонларни орқа томондан гавдаларантирган деб айтиш мумкин назаримда. 1930 йиллар Туркистонда ҳали ўша давр рангтасвирида мавжуд бўлган анъаналардан воз кечилмаган давр эди. Шунингдек асарда миллий орнаментлар билан безатилган, ички интерьер қисми Турк меъморчилиги услубига доир масжидларни ёдга солувчи диний иншоот тасвирини ҳам кўриш мумкин. Шифтларнинг баландлиги, масжиднинг маҳобатли меъморлик намунаси эканлигидан далолат беради.

Юқорида ислом динига оид сюжетлар талқинини яратган рус миллатига мансуб рассомлар ҳақида гап кетган экан, В.В.Верещагинни ҳам киритиб ўтиш жоиздир. Верещагин Туркистоннинг илк кундалик ҳаётини тасвирлашни бошлаган мусаввирлардан бири эди. Унинг яратган асарлари, кўплаб ўзга миллат вакиллари учун янгилик эди. Чунки рассом ўз асарларида қолоқ деб

ҳисобланган ҳалқнинг бой хунармандчилиги ва маданиятини, эртакнамо тарзда⁶ намойиш этаётган эди.

В.В Верещагин. Дервиши в праздничных нарядах.

1870.

вақосиз чўл-у, биёбонларада, дарбадарликда ҳаёт кечирсаларда, диний ва дунёвий билимларга эга эканликларидан далолат беради. Асар қаҳрамонлари ислом дини йўналишларидан бўлган сўфизм тариқати вакиллари бўлганликлари учун, ушбу асарда ҳам қаҳрамонларнинг юз киёфалари томошабинга тўлиқ кўринмайди. Бу билан рассом бошқа динга ва унинг қадриятларига бўлган ҳурмат ва эҳтиромини намойиш этмоқда дейиш мумкин.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки юқорида келтирилган асарлар чуқур фалсафий, диний мушоҳадага чорламасада, қадимги даврлардан мусулмон ҳалқига таллуқли бўлган қадриятлар, анъаналар ҳақида сўз очади.

⁶ В.Л.Лаковская. После военная живопись Узбекистана. –Тошкент:, Фан.1991.

Улар маиший жанрлар орқали намоиш этилсада шу билан бирга, сиёсий қарашлар устун бўлган бир даврда диний қарашлар бутунлай йўқ бўлиб кетмаганини, оддий халқ кундалик турмушида диний қадриятлар сақлангани ҳақида англаш мумкин.

Туркистон худудига келган рассомлар нафақат экзодик табиат, шарқона эртақларни эслатувчи колорит, гавжум бозорлар балки, халқга ҳос бўлган самимийлик, одамийлик, меҳмоннавозлик ва соддалик ва ўзаро аҳилликни ўз қаҳрамонлари ҳиссий кечинмаларида кўрсатиб бера олишган.

Ўзга дин вакиллари диний қадриятлари, аср оша келаётган миллий анъаналарга ҳурмат билан мурожаат қилганлар. Юқорида номлари келтирилган рассомлар нафақат Ўзбекистон рангтасвири балки, санъатининг янги босқичига тамал тошини қўйганлар десак муболаға бўлмайди. Ёш, профессионал, илк маҳаллий рассомларнинг шаклланишига туртки бўлдилар. Гувоҳи бўлганингиздек улар халқнинг даврий ўзгаришлари, маиший ҳаёт тарзини намоиш этиш билан чекланмадилар. Халқга чуқурроқ кириб бордилар. Шу асосда ислом дини фалсафасига оид қарашларни тасвирладилар.

Адабиётлар рўйхати

1. В.Л.Лаковская. После военная живопись Узбекистана. –Тошкент:, Фан.1991.
2. Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти. Диншунослик. Ўқув қўлланма (номутахассислик таълим йўналиши талабалари учун) –Тошкент:, 2019.
3. Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. Ўзбекистон тарихи. -Тошкент:,"Янги аср авлоди" — 2003.
4. М.И.Земская Александр Волков (Мастер «Гранатовой чайханы»). -Москва: Советский художник 1975.
5. Каталог.Беньков Павел Петрович 1879 —1949. -Москва: 2009.
6. <https://www.uzanalytics.com/>